

O'SMA KASALLIKLARI VA ULARNI DAVOLASHDA XALQ TABOBATIDAN FOYDALANISH

Djumayeva Maxfuza Kayumovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy kimyo kafedrası assistenti

dmahfuza51@gmail.com

Hamidov Dilmurod Hoshim o'g'li

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada saraton kasalligining turlari, xalq tabobati bilan davolashda qo'llaniladigan usullar va ularning organizmga ijobiy tomonlari, biologik faol oziq-ovqat qo'shilmalari, ularning foydali tomonlari, organizmning immun tizimini tiklash, sog'lom hujayralarning saraton hujayralari bilan reaksiyasi hamda ba'zi tavsiflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: onkologiya o'sma, saraton, sarkova, flegmona, devpechak

Onkologiya - xavfli o'smalar muamosi uning tarixi kelib chiqish omillari normal hujayraning o'sma hujayraga aylanish mexanizmlarini aniqlash davolash va oldini olish kabi barcha tarmoqlarini o'rganuvchi fandır. Ma'lumki butun jonizod o'simliklar, hayvonlar, odamzod tariximiz davomida xavfli o'smalar bilan xastalanib kelgan. Poleontologik va orxeologik teksirishlar orqali dinovavrlar ibtidoiy odamlar va qadimgi misrliklar suyaklarida o'sma kasalıklarini alomati topilgan.

Xavfli o'smalarni ikkita katta turlari bor. Bular saraton kasaligi va sarkovalar hisoblanadi. Sarkovalar kam uchrasada kechishi xavfli, jarayoni tez rivojlanadi, agressiv holatda o'tadi. Saraton flegmona singari qizil bo'lmay, balki qoramtir xira ko'kish rangli bo'ladi. U ko'pincha boshlanishidayoq saraton bo'lishi bilan ham farq qiladi; qattiq va issiq shishdan kelib chiqadi. Saraton, ko'pincha, go'vak a'zolarida uchraydi. U asab tolalariga boy a'zolarida ham ko'p bo'ladi. Saraton boshlanayotganda yashirin holda qoladi, chunki u dastlab paydo bo'lganida, ko'pincha, uni aniqlab bilish qiyin bo'lib, keyin belgilari ko'rinadi. U

boshlanishida kichik boqila donidek qattiq, yumaloq, xira rangli va bir qadar haroratli bo'ladi.

Xalq tabobati — xalq tomonidan to'plangan, kasalliklarga tashxis qo'yish va davolashda foydalaniladigan, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan empirik bilimlar yig'indisi. Samaradorligi va xavfsizligi isbotlangan xalq tabobati usullarining bir qismi zamonaviy tibbiyot tomonidan qabul qilingan.

Masalan, agar saratonda harorat bo'lsa, sigir qatig'ining yog'i olingan yangi ayron va ho'l sabzavotlar, hatto qovoqdan tayyorlangan ovqat beriladi. Saraton kichik bo'lsa, ba'zan uni kesish mumkin.

Bir necha kunlarni oralatib har gal misqol devpechakni og'iz suvi yoki asal suvi bilan yoki devpechak qaynatmasini sikanjubinga solib ko'p marta ichiriladi. Kasal baquvvat kishi bo'lsa, harvaqt tez-tez ichiriladi.

Saratonga dori ishlatishda to'rt maqsad ko'zda tutiladi. Saratonni tubdan yo'qotish, - bu qiyin, uni zo'rayib ketishdan to'xtatish, yaraga aylanishidan to'xtatish va yaraga aylanishini davolash. Saratonni yo'q qilish maqsadi ko'zda tutulganida hosil bo'lgan yomon moddani tarqatish, saratonli a'zoga paydo bo'lishga qobiliyatli narsani haydash xususiyatlari bo'lgan, shu bilan birga, juda kuchli bo'lmagan va moddani qo'zg'atmaydigan dorilarni tanlab ishlatiladi, chunki kuchli dori saratonning yomonligini ko'paytiradi. Achishtiruvchi narsalardan ham saqlanish zarur. Yaraga aylangan saratonni davolashga kelganda, buning yaxshi tadbirlaridan biri shuki, kanop lattani ituzum suviga botirib, doimo yara ustiga qo'yib turiladi. Bug'doy mag'zi kundur yelimi, qalay upasining har biridan bir dihamdan, arman loyi, muhr loyi va yuvilgan sabrlarning har biridan ikki dirhamdan olib, bularning hammasini yanchib, sepiladigan dori tayyorlab, ho'l yaraga ishlatiladi, quruq yaraga esa gul yog'i bilan qo'shib malham qilib qo'yiladi. Goho bunda gul yog'i bilan tayyorlangan mumli surtmaga qo'shilgan qisqichbaqa quli ham foyda qiladi. Ba'zan to'tiyodan tayyorlanadigan dori hamda semizo't suvi yoki ispag'ul shirasi bilan yuvilgan to'tiyoning o'zi foyda yetkazadi

Xulosa qilib aytganda, saratonni davolashdan shuni kutish kerakki, u boshlanayotganida ba'zan uni ko'paytirmay, o'z joyida to'xtatib qo'yish hamda

yaraga aylantirmay saqlash mumkin bo'ladi. Saraton boshlanish paytida kamdan-kam tuzalib ham ketadi; ammo mustahkamlanib olgani esa tuzalmaydi. Ko'pincha badan ichkarisida yashirin paydo bo'ladi. Buqrotning aytishicha, bunday saratonni tegib, bezovta qilmaslik yaxshiroq, chunki tegilsa, u halokatga olib boradi. Agar uni o'z holiga qo'yib davolanmasa, ayniqsa, arpa suvi, toshloq balig'i, ilitilgan tuxumning sarig'i va shularga o'xshash sovutuvchi, ho'llovchi, tinch va bexavotir modda paydo qiluvchi narsalar bilan ovqatlantirilsa, tiriklik muddati uzayadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, xalq tabobati usullarining bir qismi samaradorligi va xavfsizligi isbotlangan zamonaviy tibbiyot tomonidan qabul qilingan.

Adabiyotlar

1. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" IV kitob 290-293 betlar
2. Djumayeva M.K., Samandarova Mubina Oybekovna. YUQORI NAFAS OLISH SISTEMALARINI KASALLIKLARINI DAVOLASH UCHUN ISHLATILADIGAN SHIFOBAXSH O'SIMLIKLAR
<https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/8889>
3. **Djumayeva M.K., Avezova Dilfuza Baxtiyarovna. OVQAT HAZM QILISH SISTEMALARINI DAVOLASH UCHUN ISHLATILADIGAN SHIFOBAXSH O'SIMLIKLAR VA ULARNING TARKIBINI O'RGANISH**
 1. <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/8891>
4. Obidova Maftunabonu Haydar qizi, Djumayeva M.K., QANDLI DIABETNING KELIB CHIQISH SABABLARI
<https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/8888>
5. Djumayeva M.K., Saidov Samad O'ktam o'gli KO'Z KASALLIKLARI VA ULARNING DAVOLASH USULLARI. <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/2859> ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
6. Djumayeva M.K., Rustamov Diyor Jamshid o'g'li OZG'INLIKNI YENGISH... <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/2860> ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

7. Djumayeva M.K., Zoyirov Dilshod Nuriddin o'g'li, GIJJA TURLARI VA UNI DAVOLASH USULLARI. <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/2861>. ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
8. Djumayeva M.K. ВЛИЯНИЕ АЗОТА НА МАЛЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 25-28
9. Djumayeva M.K. QISHLOQ XO'JALIGIDA PESTITSIDLARDAN FOYDALANISHNING ATROF-MUHITGA TA'SIRI // Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 968-985.
10. Djumayeva M.K., ENDOGEN KOMPLEKSLANISH JARAYONI.// TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 171-177.
11. Kayumovna D. M. DIETANOLAMINNING TOKSIKOLOGIK XOSSALARI // SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 32-33.